

**ЖАМИЯТДА ЮЗАГА КЕЛГАН СУБМАДАНИЯТЛАРНИНГ
ЁШЛАРНИНГ МАРГИНАЛЛАШУВИГА ТАЪСИРИ**

Жураев Жамшед Рахматиллоевич,

Бухоро Давлат Университети

Тарих ва Юридик факультети декани,

“Психология ва Социология”

кафедраси доценти, социолог

jamshid-j-r@buxdu.uz

jurajamshid@gmail.com

Аннотация. Мақолада жамиятда юзага келган субмаданиятларнинг ёшларнинг маргиналлашувига оид қарашлари ифодаланган. Муаллиф субмаданиятлар томонидан юзага келиши мумкин бўлган ижтимоий хавф хатарлар тўғрисида баъзи мулоҳазаларни баён қилган. Глобал ривожланишлар ва ўзгаришлар кетидан маргиналлик ҳодисасининг пайдо бўлишининг сабаблари ва унинг оқибатлари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: субмаданият, маданиятлар тўқнашуви глобаллашув, маргиналлик, маргиналлашув, ижтимоий табақаланиш, ижтимоий гуруҳ, ижтимоий муҳит, модернизация, ҳамжиҳатлик, ксенофобияга, диаспора, хиппи.

Аннотация. В статье выражены взгляды субкультур, возникшие в обществе, на маргинализацию молодежи. Автор сделал несколько замечаний о возможных социальных опасностях, которые представляют субкультуры. Причины возникновения явления маргинализации и его последствия рассматриваются как результат глобальных процессов и изменений.

Ключевые слова: субкультура, столкновение культур, глобализация, маргинализация, маргинализация, социальная стратификация, социальная группа, социальная среда, модернизация, солидарность, ксенофобия, диаспора, хиппи.

Abstract. The article expresses the views of the subcultures that have arisen in the society regarding the marginalization of young people. The author made some comments about the possible social dangers posed by subcultures. The causes of the emergence of the phenomenon of marginalization and its consequences are considered as a result of global developments and changes.

Key words: subculture, clash of cultures, globalization, marginalization, marginalization, social stratification, social group, social environment, modernization, solidarity, xenophobia, diaspora, hippies.

Глобаллашув жараёнларининг ўсиб бориши билан фанга «маданиятлараро мулоқот», «маданиятлар тўқнашуви», «маданиятлараро кураш», «демократия экспорти», «маргинал муҳит» ва «субмаданиялар» каби тушунчалар кириб келди. Юқорида келтирилган тушунчаларнинг барчаси ижтимоий гуманитар фанларда, айниқса Социологиянинг муҳим объекти бўлиб, булар орасида «маданиятлар тўқнашуви» тушунчаси ўз кўлами жиҳатдан долзарб аҳамият касб этмоқда.

Маданиятлар (Цивилизациялар) тўқнашуви концепцияси ижодкорларидан ҳисобланган америкалик социолог Самуэл Ҳантингтон ўзининг «Сивилизациялар тўқнашуви ва жаҳон тартибини қайта тиклаш»¹ (The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order) асарида бир қатор тарихий социологик таҳлиллар асосида инсоният тарихида бугунгача бўлиб ўтган тўқнашувларни қуйидагича таснифлаган. Жумладан:

- Вестфалия сулҳидан кейинги барча тўқнашувлар ва низолар ҳукмдорлар манфаъти билан боғлиқ бўлган. Уларнинг тўқнашувдан (урушишдан) асосий мақсади ўз ерларини янада кенгайтириш, хазинасини бойитиш, шунингдек, мағлуб мамлакатни ўзига тўлиқ тобе қилишга қаратилган.

¹ Samuel P. Huntington «The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order» NY. 1996

- 1893 йилги Француз революциясидан кейин урушлар миллатлар манфаати ўртасида кечган. Роберт Палмернинг² нуқтайи назари билан айтганда «қироллар ўртасида урушлар тугади ва энди халқлар орасида урушлар бошланди»³. Урушлар ва тўқнашувлар миллат, халқ манфаати даражасига кўтарилди.

- Юқоридаги тўқнашувлар 19-асрда ҳам давом эттирилиб сақланиб қолади. Бу тўқнашувларга биринчи жаҳон уруши барҳам берди. Кейинчалик, рус революцияси мафкуралар ўртасидаги кураш тушунчаси билан халқлар орасидаги кураш атамасини сиқиб чиқарди.

- 20-аср бошларига келиб ғоявий ва маданиятлараро тўқнашунинг асосий томонларини «коммунизм», «фашизм» ва албатта «капитализм» эгаллади. Иккинчи жаҳон уруши ғоявий ва маданиятлараро тўқнашувлар ўртасидан фашизмни чиқариб юборди ва натижада «коммунизм» ва «капитализм» фронтлари қолди. (Таҳлилларга кўра, мазкур жараёнлар ўз даврининг кескин глобал ўзгаришлар даврига тўғри келиб Маргиналлшув жараёнларни шакилланишига катта замин яратди.)

Бутун 20-аср давомида «икки кутб» остида уларнинг ўзаро адоватни сақланиб келди ва бу қарама-қаршилик фақатгина собиқ СССР тузумининг қулаши билан барҳам топди.

Глобаллашув даврида дунёда давом этаётган иқтисодий модернизация ва маданий ўзгаришлар одамларни яшаш жойларидан маҳрум бўлишига, мослаша олмаятган шахсларни жамиятнинг туб ёки чекка қисмига қолиб кетишига сабаб бўлмоқда. Шу ўринда, ўзликни белгилаш мезони (идентификация) жараёнидаги кадриятлар тизимини аста секин емирилиш жараёнида давлатнинг роли кучсизланмоқда. Натижада, юзага келган бўшлиқларни фундаменталистик, экстремистик, жамиятга ва давлатга анархия каби ҳаракатлар шаклида негатив ғоялар билан тўлдирилмоқда.

² Роберт Росвелл Палмер (Р. Р. Палмер; 1909 йил 11 январ, Чикаго, Иллинойс - 2002 йил 11 июн, Ньютаун, Пенсилвания) - америкалик тарихчи, Европа тарихи, айниқса 18-аср ва 19-аср бошлари Франция, Принстон ва Ел университетлари профессори, Америка фалсафий жамияти аъзоси (1959). Италия халқаро Фелтринелли мукофоти лауреати (1990).

³ https://en.wikipedia.org/wiki/A_History_of_the_Modern_World

Таҳлилларга кўра, маргинал субмаданиятлар ёки маданий маргинал жамоалар – бу цивилизациялараро мулоқотнинг ўзига хос махсули сифатида намоён бўлмоқда. Конфессионал (баптистлар, мормонлар, староверлар ва б.к) ва этнохўжалик (этник корчалонлик) субмаданиятлари мавжуд. Поморлар, тоғликлар, сибирликлар, конкистадорлар ва казаклар геоэтник субмаданиятга оиддир. Социомаданий (диаспора), табақавий (савдогарлар – ўрта аср маргиналлари), шунингдек оилавий ёки уруғ зумралари ҳам мавжуд. АҚШда ҳозирги вақтда «юз фойиз» америкалик деган умуммиллий ғоядан маргинал субмаданиятларнинг «рангбаранглиги» ғоясига ўтилган.⁴

Субмаданият - бу маданият «остидаги», кўпгина умумқабул қилинган маданиятлардан йироқлашган алоҳида тармоқдир. Жумладан: «Реп» - бу мусиқий йўналиш бўлиб, ўзининг фалсафасига, кийиниш, куйлаш услубига ва х.к. эга бўлган субмаданият ҳисобланади. Лекин аслида ушбу йўналиш африка халқлари мусиқалари маданияти асосида вужудга келган.

Субмаданият ҳақида содда қилиб айтганда киши ҳаёт мазмунига айланган қизиқиш, хоббининг кучли шаклланган даражаси. Субмаданият ҳақида гап борганда, мусиқа йўналишлари ёки бошқа нарсаларга қизиқиши билан боғлиқ ёшлар ҳаракатлари тушунилади. Илк бор замонавий мусиқа билан боғлиқ ёшлар субмаданият бу – рок мусиқа шинавандалари ва пацифистлардан ташкил топган ёшлар ҳаракати – «хиппи»лар вужудга келган. Уларнинг имиджлари (айниқса, йигитларнинг узун сочли бўлиши) ва дунёкарашлари мавжуд субмаданиятларга ҳам кучли таъсирини кўрсатди.

Ямайкада вужудга келган Регги-Растафарай⁵ диний-мусиқий ҳаракат, ўз мусиқий йўналиши ва махсус имиджига эга бўлишдан ташқари, аниқ сиёсий ва диний ғоя, мафкураларни ҳам илгари сурган. Улар орасида пацифизмни (хар қандай урушларга, жумладан, миллий озодлик урушларига ҳам қарши

⁴ Ҳасанов А. Геосиёсат. Тошкент «TAMADDUN» 2016. 588 б.

⁵ <https://ru.wikipedia.org/wiki/Растафарианство>

чиқадиган, тинчликни пассив равишда тарғиб қилувчи кишилар ҳаракати) ва наша истеъмолини қонуний тусга киритиш каби фикрлар ҳам бор эди.

Очиқ маълумотлар таҳлилига кўра, 1970-80 йилларда «рок» мусиқа йўналиши асосида «металлист»лар ва «панк»лар вужудга келди. Улар аниқ сиёсий позицияга эга булганлар бўлиб, жумладан «панк-роклар»нинг шиори «Идеаллаштирилган анархия» сифатида илгари сурилган. «Гот-роклар»нинг пайдо бўлиши билан 1980 йилларда «Гот» субмаданияти ҳам вужудга келган. Уларнинг ўзига хос жиҳатлари - қоронгулик, меланхолияга сажда қилиш, ваҳимали фильмлар ва готик романлар эстетикаси. Турли ғайритабиий диний руҳдаги ўзга олам салбий қахрамонларига сиғинишади.

Юқорида кайд этилган субмаданиятлар бир неча йиллар олдин мавжуд бўлиб ҳозирги кунда «янги замон» ёшлари субмаданиятида: альтернативчилар, вижувал кидс, готлар, жангилистлар, кельт субмаданияти, кибер-готлар, металлистлар, модлар, панклар, ростаманлар, риветхедлар, рокерлар, рейверлар, репперлар, скинхедлар, стрейт-эджерлар, фолкерлар, хип-хоп, Эмо-кидс, ва улар ортидан юмшоқ сиёсат асосида “ЛГБТ”⁶ тобора глобаллашиб бормоқда. Жумладан, альтернативчилар - 1980 йиллар да вужудга келган ёшлар субмаданияти ҳисобланиб, ушбу тушунча аниқ чегарага эга эмас. Альтернатив мусиқани таклиф этувчи мусиқачилар ўз пластинкаларини овоз ёзувчи лейбл (копакт диск, ёзув флешка)лар оркали тарқатиб юриш билан характерланади. Ушбу ҳаракат металлистлар, панклар ва репперлар қоришмасидан вужудга келган.

Субмаданият - бу ҳукмрон маданиятдан фарқли эътиқод ва хулқ-атворга эга бўлган жамиятдаги озчилик гуруҳларини аниқлаш учун ишлатиладиган атама. Ушбу фарқлар - ғоявий, сиёсий, иқтисодий, диний, эстетик, ёши, этник, жинсий ёки витул ва бошқа хил бўлиши мумкин.

⁶ ЛГБТ ёки ЛББТ қисқартмаси лезбиан, гей (ЛББТ шаклида эса бесоқол), бисексуал ва транссексуал одамларни номлашда ишлатилади. Бу қисқартма 1990-йиллардан бери қўлланилмоқда; аввалига у «ЛГБ» кўринишида бўлган. Ҳозирда ЛГБТ атамаси билан ЛГБТ ҳаракатини ҳам аташади.

Испания Қироллик Академиясининг (ИҚА) луғатига кирмаса ҳам, субмаданият атамаси социология, антропология ва семиотиканинг академик соҳаларида кенг қўлланилади.

Этимологик таҳлилларга кўра, **Субмаданият** - лотин тилидан олинган «суб» префиксидан келиб чиққан бўлиб, «остида», яъни маданиятости - маданият деган маънони англатади. Бу маълум бир вақтда жамиятнинг бир маданияти негизида шаклланиб чиққан янгича турмуш тарзи ва мазкур гуруҳ вакиллари томонидан ўзаро қабул қилинган урф-одатлар мажмуини англатади.

Умуман олганда, субмаданиятларга ўзига хос дид, муносабат, рамзлар, кийиниш усуллари ва тил кўникмалари киради, бу уларни аниқлайди ва шу билан бирга улар аъзо бўлган жамият аъзоларидан ажралиб туради. Кўпгина ҳолларда, уларнинг позицияси гегемонлик маданияти ғоялари ва қадриятларига қарши туришни англатади. Бундан ташқари, ўрнатилган қонунлардан узоқлашадиган ҳар қандай тенденция сингари, субмаданиятлар ҳам кўпчилик гуруҳлар томонидан хурофот ва камситишларга дучор бўлишади.

Адабиётлар рўйхати

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. - Тошкент: «O‘zbekiston», 2021. Б.26.
2. Samuel P. Huntington «The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order» NY. 1996
3. Ҳасанов А. Геосиёсат. Тошкент «TAMADDUN» 2016. 588 б.
4. Бекмуродов М. Фаросат илми. Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2022.-Б. 60.
5. Жураев Ж. G‘arb olimlarining marginal shaxs va marginallik tushunchalariga oid ilmiy qarashlari //Центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2023. – Т. 29. – №. 29.

6. Rakhmatilloevich J. J. CROSS-CULTURAL CONTRADICTIONS: THE MARGINALIZATION OF SOCIAL GROUPS //Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 03. – С. 86-91.

7. Джураев Д. Theoretical basis youth marginalization //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 2/S. – С. 387-394.

8. Джураев Д. Маргинализация современной молодежи в контексте социальных изменений //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 1 Part 2. – С. 58-66.

9. Жураев Ж. МАРГИНАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 29. – №. 29.

10. Жураев Ж. Р. ИЛМИЙ ОММАДА МАРГИНАЛЛАШУВ АТАМАСИГА ОИД ТУРЛИ ЁНДАШУВЛАР //Conferencea. – 2023. – С. 109-113.

11. Жураев Ж. The marginalization of modern youth in the context of social change //Центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2023. – Т. 29. – №. 29.

12. Jurayev J. The marginalization of modern youth in the context of social change //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 191-198.

13. Жураев Ж. Р. ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ЁШЛАР МАРГИНАЛЛАШУВИНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ //Conferencea. – 2023. – С. 65-70.

14. Жураев, Ж. Р. (2022). КУЛЬТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПОНИМАНИЯ ТЕРМИНА «МАРГИНАЛЬНОСТЬ». ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, (SI-2).

15. Джураев Дж.Р. (2023). Маргинализация современной молодежи в контексте социальных изменений. ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК, ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРЫ, 3 (1), 58-66.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7563712>

16. Жураев, Ж. Р. (2022). КУЛЬТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПОНИМАНИЯ ТЕРМИНА «МАРГИНАЛЬНОСТЬ». ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, (SI-2).

17. Жураев, Ж. (2023). Илмий оммада маргиналлашув атамасига оид турли ёндашувлар. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 29(29).

18. Джураев Дж.Р. (2023). Маргинализация современной молодежи в контексте социальных изменений. ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК, ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРЫ, 3 (1), 58-66. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7563712>

19. Жураев, Ж. (2023). G‘ARB OLIMLARINING MARGINAL SHAXS VA MARGINALLIK TUSHUNCHALARIGA OID ILMIY QARASHLARI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 29(29)..

20. Жураев, Ж. (2023). THE MARGINALIZATION OF MODERN YOUTH IN THE CONTEXT OF SOCIAL CHANGE. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 29(29).

21. Джураев Дж.Р. (2023). Маргинализация современной молодежи в контексте социальных изменений. ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК, ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРЫ, 3 (1), 58-66. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7563712>

22. Jurayev , J. . (2023). THE MARGINALIZATION OF MODERN YOUTH IN THE CONTEXT OF SOCIAL CHANGE. Eurasian Journal of Academic Research, 3(2), 191–198. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/10084>

23. Жураев, Ж. (2023). G‘ARB OLIMLARINING MARGINAL SHAXS VA MARGINALLIK TUSHUNCHALARIGA OID ILMIY QARASHLARI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 29(29).

24. Джураев, Д. (2023). Theoretical basis youth marginalization. Общество и инновации, 4(2/S), 387-394.

25. Jurayev, J. (2023). The marginalization of modern youth in the context of social change. Eurasian Journal of Academic Research, 3(2), 191-198.

26. Жураев, Ж. Р. (2022). Культурная трансформация: теоретические вопросы понимания термина «МАРГИНАЛЬНОСТЬ». ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, (SI-2).

27. Джураев, Д. (2023). Маргинализация современной молодежи в контексте социальных изменений. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 3(1 Part 2), 58-66.